

Пилипенко К.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ ТА ДЕПРЕСІЄЮ У
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF CONTROL AND
DEPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS**

This article shows the relationship between locus of control and depression among university students from different countries, and whether internality or externality influences the development of depression among students.

Keywords: *locus of control, depression, internality, externality.*

Більшість розладів психічного здоров'я вперше виникають у студентів віком від 18 до 24 років. Ці проблеми можуть бути спровоковані чи посилені різними стресорами у студентському житті. Особливо зараз в умовах військових дій.

Для студентів університетське життя може бути напруженим через потенційні фактори стресу, такі як необхідність пристосовуватися до нового середовища, відсутність знайомства та підтримки батьківського дому, необхідність жити в умовах обмеженого бюджету, необхідність виконувати завдання в обмежені терміни, можлива міграція через військові дії або страх, який виникає в умовах війни.

У той час як для одних студентів труднощі університетського життя можуть бути можливістю для особистісного зростання, для інших ці проблеми можуть викликати проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія (Hetolang LT, Amone-P'Olak K., 2017).

Чи сприяє університетське життя розвитку депресії у студентів, залежить від різних генетичних, нейробіологічних та психосоціальних факторів, але також може залежати від переконань студентів у тому, що вони мало чи зовсім не контролюють події, що відбуваються у їхньому житті.

Такі переконання називаються локусом контролю.

Локус контролю – поняття у психології, характеризує властивість особистості приписувати свої успіхи чи невдачі лише внутрішнім чи зовнішнім чинникам. Поняття запроваджено соціальним психологом Джуліаном Роттером у 1954 році.

Схильність приписувати результати діяльності зовнішнім факторам називається зовнішнім локусом контролю (екстернальністю).

Схильність приписувати результати діяльності внутрішніх чинників називається внутрішнім локусом контролю (інтернальністю).

Внутрішніми чинниками тут є властивості особистості індивіда: свої зусилля, власні позитивні та негативні якості, наявність чи відсутність необхідних знань, умінь та навичок тощо.

Теорія локусу контролю допомагає хоча б якоюсь мірою пояснити, чому одні студенти здатні успішно адаптуватися до вимог університетського життя, а інші стають схильні до депресії (Майєрс Д., 2011).

Зіткнувшись із труднощами, учні, які значною мірою вірять, що вони контролюють події у своєму житті, відчуватимуть спонукання до активної діяльності.

Учні, які вважають, що в них мало контролю і що контроль належить впливовим людям чи нагоді, швидше за все, зазнають емоційного стресу і стануть пасивними у своїй поведінці.

Звісно ж, що віра в те, що людина мало або зовсім не контролює події, що відбуваються в її житті, впливає на людину так само, як і фактична відсутність контролю.

Тобто викликає почуття безпорадності, пасивності, втрати інтересу та почуття безнадійності, все це може зробити людину вразливою у розвиток депресії (Seligman MEP, 1975).

Також, зв'язок між локусом контролю та депресією був підтверджений та розширений у роботі Янга та Клама. У цьому дослідженні було продемонстровано, як дитячий стрес, викликаний образами, нестабільність у сім'ї або загальна негативна обстановка у ній створюють низьку самооцінку, екстернальність, а також є причиною сильних депресій та суїцидальних тенденцій у дорослому житті (Yang, B., & Clum. G., 2000).

Також деякі дослідження встановили зв'язок між локусом контролю та депресією. Джордан Петерсон передбачив, що люди з внутрішнім локусом контролю з більшою ймовірністю матимуть більш високий рівень депресії, бо депресивні люди схильні звинувачувати себе у невдачах (Peterson C., 1979). Попри такий прогноз, дослідження незмінно показують, що зовнішній локус контролю, а чи не внутрішній локус контролю, позитивно пов'язані з депресією.

Дослідження зі студентками коледжів в Індії показало, що депресія негативно пов'язана з внутрішнім локусом контролю, тоді як вона позитивно пов'язана із переконаннями студентів у тому, що впливові люди та нагода будуть керувати подіями (Jaswal S, Dewan A., 1997).

Так само дослідження зі студентами бакалаврату в Йорданії встановило негативний зв'язок між депресією та внутрішнім локусом контролю.

Тоді як віра у те, що події контролюватимуться випадковістю, була позитивно пов'язана з депресією (Zawawi J.A, Hamaideh S. H., 2009).

Південноафриканське дослідження за участю місцевих та іноземних аспірантів показало, що високі рівні зовнішнього локусу контролю пов'язані з низьким рівнем загального благополуччя (April K. A, Dharani B, Peters K., 2012).

Результати показують, що учні із внутрішнім локусом контролю менш схильні до депресії, тоді як учні із зовнішнім локусом контролю частіше виявляють депресивні симптоми.

Депресія негативно впливає на успіхи учнів у навчанні, майбутню роботу, майбутні відносини та їх щастя в житті.

Варто розглядати локус контролю серед одної із значних змінних при розгляді депресії як проблеми психічного здоров'я серед студентів вищих навчальних заходів..